

XX ASR BIRINCHI YARMIDA O‘ZBEKISTONDA O‘ZBEK TILI TA‘LIMI MANZARASI

Tursunov Mirzohid Ikromjon o‘g‘li

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti

va folklori instituti ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605848>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asrning birinchi yarmida O‘zbekistonda o‘zbek tili ta‘limining holati va rivojlanish bosqichlari tahlil etiladi. Tadqiqotda o‘zbek tili va rus tili fanlarining maktab dasturlaridagi o‘rni, haftalik o‘qitilish soatlari hamda bu nisbatning o‘zgarish dinamikasi aniq faktlar asosida yoritilgan. Shuningdek, sovet davridagi til siyosatining ta‘lim tizimiga ta‘siri, o‘zbek tili darslarining metodikasi, darsliklar va o‘quv dasturlaridagi o‘zgarishlar tahlil qilingan. Maqolada o‘zbek tilining davlat tili sifatida ta‘lim tizimida mustahkamlanish jarayoni hamda rus tilining ustuvor mavqei bilan bog‘liq muammolar ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili ta‘limi, rus tili, til siyosati, dars soatlari, o‘zbekchalashtirish, ruslashtirish, o‘quv dasturi, sovet davri, XX asr.

XX asrning birinchi yarmida O‘zbekistonda o‘zbek tili ta‘limi mamlakatdagi siyosiy jarayonlar hamda til siyosatidagi o‘zgarishlar bilan bevosita bog‘liq holda rivojlandi. Ayni davrda O‘zbekistonda o‘zbek tili ta‘limi milliy uyg‘onish, sovet modernizatsiyasi va siyosiy bosimlar o‘rtasidagi murakkab ziddiyatlar fonida shakllandi. Ushbu davrda o‘zbek tilini o‘qitishning asosiy maqsadi savodxonlikni kengaytirish hamda milliy madaniyatni saqlash edi.

O‘zbek jamiyati o‘z ona tilini o‘qishi va o‘rgatishi kerak edi, chunki bu, avvalo, xalqning milliy o‘zligini saqlab qolish, ma‘rifatli jamiyatni shakllantirish hamda ta‘limni xalq tili asosida olib borish uchun zarur shart edi. Rus imperiyasi va keyinchalik Sovet hokimiyati davrida olib borilgan siyosiy jarayonlar fonida o‘zbek tili ko‘p hollarda chetga surilgan, ammo jadid ziyolilari va milliy ma‘rifatchilar tomonidan bu tildagi ta‘limni rivojlantirish uchun katta harakatlar amalga oshirilgan.

XX asr boshlarida o‘zbek tilini maktablarda o‘qitish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham dolzarb masalaga aylandi. Yangi usul maktablarining tashkil etilishi, o‘zbek tili darsliklari va grammatik qo‘llanmalarining yaratilishi, o‘qituvchilar tayyorlash ishlari xalqning savodxonlik darajasini oshirish va milliy uyg‘onish g‘oyalarini kuchaytirishga xizmat qildi.

Shu bois, XX asr birinchi yarmida o‘zbek tili ta‘limining rivojlanishi nafaqat ta‘lim tizimi doirasidagi yangilanish, balki milliy o‘zlikni tiklash, xalqni ma‘naviy birlashtirish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi. O‘z ona tilini bilgan, undan faxrlangan jamiyatgina o‘z madaniyatini, tarixini va ma‘naviyatini asrab qolishi mumkin edi.

O‘zbek tili darslari rus-tuzem maktablarida ham, jadidlar tomonidan tashkillangan yangi usul maktablarida ham alohida o‘quv predmeti sifatida o‘qitilgan. Sh. Ne‘matov o‘z tadqiqotida Turkiston o‘lkasida faoliyat yuritgan rus-tuzem maktablarining ta‘lim tizimini batafsil tahlil qilib, ayniqsa, bu maktablarning rus sinflarida “O‘zbek tili” darsligi mavjud bo‘lganini alohida qayd etadi. Olimning ta‘kidlashicha, ushbu darslik 13 – 14 bosma taboq hajmida bo‘lib, u rus millatiga mansub o‘quvchilar uchun maxsus tuzilgan. Sh. Ne‘matovning fikricha, bu holat o‘sha davrda o‘zbek tilining nafaqat mahalliy xalqlar uchun, balki rus o‘quvchilari uchun ham chet tili

sifatida o'qitilganini ko'rsatadi. Shu orqali rus-tuzem maktablarida o'zbek tilining o'qitilishi ikki yo'nalishda: mahalliy o'quvchilar uchun ona tili, rus o'quvchilar uchun esa xorijiy til sifatida tashkil etilgan. Tadqiqotda bu jarayon Turkiston o'lkasidagi madaniy-ma'rifiy aloqalar, til siyosati va o'zaro ta'sirlarning muhim ko'rsatkichi sifatida baholanadi [5].

1919-yilgi O'qituvchilar syezdi rezolyusiyasiga binoan 7 yillik maktablar uchun tuzilgan dars jadvali [5].

Fanlar	Sinflar	1	2	3	4	5	6	7
Rus tili		8	7	8	5	5	5	5
Matematika		6	6	6	5	5	5	6
Yangi til		-	-	-	-	4	4	3
Turkiy til (o'zbek tili)		-	-	-	3	3	3	3
Tarix		-	2	2	2	2	3	3
Jamiyatshunoslik		-	-	-	-	-	-	2
Fizika		-	-	-	-	-	2	2
Geografiya		-	-	-	2	2	2	2
Dinshunoslik tarixi		1	2	2	3	2	2	3
Rasm		1	1	1	3	2	2	3
Jismoniy tarbiya		3	3	3	3	3	3	3
Musiqqa		1	1	1	1	1	1	-
Qo'l mehnati		1	3	3	3	3	3	3
Jami		21	25	26	30	32	35	36

Mazkur ilovadan ko'rinib turibdiki, ruslashtirish siyosati ta'sirida o'quv rejasida rus tili darslarining hajmi juda katta bo'lgan. Turkiy til, ya'ni o'zbek tili mahalliy aholining ona tili bo'lishiga qaramay, XX asrning birinchi yarmidagi ta'lim tizimida unga nisbatan e'tibor cheklangan edi. O'zbek tili darsi faqatgina 4-sinfdan boshlab joriy etilgan bo'lib, 4-7-sinflarning har birida haftasiga atigi uch soatdan, jami 12 soatlik o'quv yuklamasi bilan chegaralangan. Aksincha, rus tili va adabiyoti fani esa 1-sinfdan boshlab asosiy o'quv predmeti sifatida o'qitilgan hamda 1-7-sinflar davomida jami 43 soatlik haftalik o'quv yuklamasini tashkil etgan. Bu holat o'sha davrda rus tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeyi yuqori, o'zbek tilining esa ikkinchi darajali o'quv tili sifatida qaralganini ko'rsatadi. Bunday cheklangan soat miqdori ona tilining ichki imkoniyatlari, imlo va yozuv xususiyatlarini o'quvchilarga chuqur va tizimli o'rgatishga imkon bermas edi. Natijada tilning ta'limdagi mavqeyi zaiflashib, tilshunoslik va madaniy merosni uzluksiz rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

1918-yil 17-sentyabrda (bayonnoma №24) Toshkent Xalq Maorif komissarligining yig'ilishida tasdiqlangan Turkiston maktablarida amal qilgan o'quv reja [5].

O'quv yili	1	2	3	4	5	6	7	I	II	III
Rus tili va adabiyoti	1-3 sinflarda ona tili, matematika, bolalar mehnati o'qitiladi.			5	5	4	4	5	5	5
Matematika				4	4	4	4	4	4	4
Dinshunoslik				2	2	2	2	2	2	2
Fizika				-	-	2	2	3	3	3
Ximiya				-	-	-	1	2	-	-

Tarix	O'rab turgan dunyo to'g'risida suhbat, jismoniy mehnat o'qitiladi	2	2	2	2	2	3	3
Geografiya		-	-	3	3	3	2	2
Tuzem tili (o'zbek tili)		3	3	2	2	-	-	-
Siyosiy iqtisod		-	-	-	-	-	2	-
Jamiyatshunoslik elementlari		-	-	-	2	-	-	-
Geofizika va kosmogr.		-	-	-	-	-	-	2
Jismoniy mehnat; gimnastika		3	3	2	2	-	-	-
Rasm; chizmachilik		3	4	2	2	-	-	-
Jami:								

Mazkur jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, o'sha davr ta'lim tizimida rus tili va adabiyoti faniga ustuvor ahamiyat berilgan. Xususan, 4–5-sinflarda bu fan haftasiga 5 soatdan o'qitilgan bo'lsa, o'zbek tili uchun atigi 3 soat ajratilgan. 6–7-sinflarda esa o'zbek tili darslari haftasiga bor-yo'g'i 2 soat bilan cheklangan. Shuningdek, ikkinchi bosqich maktablarida ona tili fani umuman o'qitilmaganini ham ko'rish mumkin. Bu esa o'sha davrda ona tilining ta'lim tizimidagi o'rni cheklangan, rus tili esa asosiy muloqot va ta'lim tili sifatida ustun mavqega ega bo'lganini ko'rsatadi. Bu holat sovet davrining dastlabki yillarida olib borilgan til siyosatining natijasi bo'lib, rus tilining ustuvor mavqeyini mustahkamlash hamda uni ta'limning asosiy vositasiga aylantirishga qaratilgan edi. Natijada, o'zbek tili mahalliy fan sifatida ikkinchi darajali o'quv tili maqomida qolgan.

1924-yilda O'zbekiston SSR tashkil topgach, o'zbek tili mamlakat rasmiy tili maqomiga ega bo'ldi. Ish yuritishda o'zbek tilining nufuzi oshib, uni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. O'zbekiston SSRda ham davlat apparatini "mahalliyashtirish" davlat, jamoat va xo'jalik apparatiga mahalliy millat vakillarini keng jalb etishdan, ish yuritishda o'zbek tili va boshqa mahalliy tillarni joriy qilishdan iborat bo'ldi. O'zbekiston SSR Inqilobiy Komitetining 1924-yil 31-dekabrda tashkilotlarida ish yuritishni mahalliy millat vakillari tiliga o'tkazish to'g'risida 48-raqamli qarori qabul qilingan bo'lib, XKS qoshidagi maxsus komissiya O'zbekiston Inqilobiy Komiteti huzuridagi Davlat apparatini mahalliyashtirish Komissiyasi deb nomlangan [9].

O'zbek tilini arab alifbosidan lotin alifbosiga ko'chirilishi munosabati bilan o'zbeklashtirish jarayoni yanada jadallashdi. 1928-yil 18-fevralda O'zbekiston SSR Sovetlari Markaziy Ijroiya Komiteti va O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Sovetining "Davlat apparatini o'zbeklashtirish to'g'risida" 20-raqamli qo'shma qarori qabul qilindi. Ushbu qarordan davlat boshqaruvining barcha jabhalarida ish yuritishni o'zbek va rus tillarida parallel ravishda olib borish, yevropa millatiga mansub xodimlarning o'zbek tilini o'rganishi uchun to'garaklar ochish hamda mahalliy aholidan ishchi kadrlarni tayyorlash kabi muhim masalalar o'rin olgan [6].

1928-yil 18-oktyabrda "O'zbekiston SSRning muassasa, korxonalar, tashkilotlari ishchilari va xodimlarining majburiy ravishda o'zbek tilini o'rganishi to'g'risida"gi qaror qabul qilindi. Qarorda davlat idoralari o'zbeklashtirish Markaziy Komissiyasiga idoralarda ish yuritish hujjatlarini mahalliy va rus tiliga o'tkazish, idoralarni asta-sekin ikki tilni biluvchi xodimlar bilan to'ldirish, idora xodimlari o'zbek tilini o'rganishi uchun 1, 2, 3 yillik to'garaklar tashkil qilish vazifasi yuklatilgan edi [8]. Biroq ko'plab hududlarda o'zbek tili to'garaklariga davlat

nazoratining yetishmasligi, o'zbek tilini o'rganuvchilar kamligi, til o'rgatishda samarali usullarning mavjud emasligi sababli til to'garaklari muvaffaqiyatga erishmadi. Shuningdek, rusiyabon xodimlar uchun o'zbek tilini o'rganishi belgilanishiga qaramay bu amalda o'zini oqlamadi. Tadqiqotchi

T. Tog'ayev fikriga ko'ra, sovet davrida o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi huquqiy jihatdan e'tirof etilgan bo'lsa-da, amaliyotda moliya, bank ishi, soliq, statistika, temiryo'l va davlat nazorat organlari kabi muhim tarmoqlarda bu tilning qo'llanilishi sust darajada qolgan [7].

Idora va muassasalarga 1929-yil 1-oktabrdan boshlab o'zbek tilini bilmaydiganlarni ishga olmaslik, tub aholi tilini mensimagan yoki unga nisbatan g'ayri munosabatda bo'luvchilarni o'zbek tilini biluvchi xodimlar bilan almashtirish huquqi berilgandi. Bu muhim masalada SSR Markaziy Ijroiya qo'mitasi 1931-yil 23-noyabrda "O'zSSRdagi davlat idoralarini o'zbeklashtirish to'g'risida" qaror chiqardi. Mazkur qarorda 1933-yil 1-aprelgacha bu muhim ishni tugallash va belgilangan muddatda o'zbek tilini o'rgangan xodimlarni rag'batlantirish va mukofotlash zarurligi ko'rsatib o'tildi [7]. "Davlat idoralarini o'zbekchallashtirish to'g'risida"gi qarordan bir necha oy avval, aniqrog'i 1931-yil 5-avgustda Xalq Maorif Komissarligining markaziy apparati barcha ish yuritishni o'zbek tiliga o'tkazdi. Buning natijasida tuman ta'lim bo'limlari faoliyati, asosan, o'zbek tilini biladigan mahalliy aholi bilan to'ldirildi [1]. O'zbek tilining ijtimoiy hayotning turli jabhalarida qo'llanishini tartibga soluvchi qarorlarning qabul qilinishi sovet hokimiyatining mazkur davrdagi til siyosatini demokratik va xolis yo'nalishda olib borganidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, o'zbek tilidan boshqa tillarda so'zlashadigan hududlarda parallel ish yuritish ham taklif qilindi. Masalan, o'zbek va qozoq aholisi ko'p bo'lgan hududlarda shu tillarda, Yevropa aholisi ko'p yashaydigan shaharlarda esa rus tilida ish yuritish rasmiylashtirildi. Sobiq Buxoro va Xorazm Respublikalari hududlarida esa ish yuritish faqat o'zbek tilida olib borilishi ko'zda tutilgan edi. Shuningdek, amaliyotda sovet organlari faoliyatini tub aholiga yaqinlashtirish maqsadida volost va okrug darajasida barcha davlat, jamoat, xo'jalik va boshqa muassasalar ish yuritishini faqat o'zbek tilida olib borishlari shartligi ta'kidlandi [1].

Chor Rossiyasi davrida ham o'zbek tiliga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Rus – Osiyo bankining Qo'qon filialida ishlashning asosiy shartlardan biri o'zbek tilini bilish bo'lgan. Bankda ishlashni xohlovchilarni tashkilot o'z hisobidan bir yil (ba'zilarni bir yarim yil) davomida o'zbek tilini mukammal o'rganish uchun o'qitgan, so'ng imtihondan o'tganlarga ishga qo'yilgan [1].

Xulosa shuki, 1917-yildan 1930-yillarning o'rtalariga qadar partiya va davlat milliy masala va unga aloqador ishlarda mahalliy xalqlarga yon bosish siyosatini olib bordi. "Plyuralizm yoki lingvistik federalizm" deb qaralgan bu davr xususiyati hukumatning rus bo'lmagan boshqa xalqlar tillarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash yo'nalishini rasman e'lon qilganligi bilan tavsiflanadi. Milliy tillarning teng huquqliligi va ularning doimiy rivojlanishini ta'minlash, davlat va jamiyat boshqarishini mahalliyashtirish masalalari to'g'risida kommunistik partiya va sho'rolar hukumati tomonidan bu davrlarda qabul qilingan turli darajadagi dekretlar, qaror va boshqa huquqiy hujjatlar amalda bajarilmadi. Vaziyat asta-sekin o'zgarib bordi, partiya yakkahokimligi o'rnatildi.

1930-yillar o'rtalaridan boshlab Sovet hokimiyati tomonidan til siyosatida markazlashuv jarayoni kuchayib, mahalliy tillarga nisbatan noxolis til siyosati avj oldi. Endiga kelib avtanom

respublikalarda rus tilining davlat idoralari va ta'lim muassasalarida roli tobora ortib bordi. Markazlashuv siyosati doirasida lotin yozuvidan kirill yozuviga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1940-yilda kirill alifbosiga rasmiy ravishda o'tish O'zbekistonda yangi yozuv va til siyosatini boshlab berdi. Xususan, sovetlarning bunday qarorlari mamlakatda ruslashtirish siyosatini kuchaytirib yubordi. Bu hol milliy tillarning, jumladan, o'zbek tilining kelgusi taqdiri bilan bog'liq salbiy oqibatlarni, qator muammolarni keltirib chiqardi.

Yangi alifboda darsliklar ishlab chiqildi va maktablarga joriy etildi. Biroq bu o'zgarish avvalgi yozuvda mavjud bo'lgan boy adabiy merosni o'qishni qiyinlashtirdi hamda o'quv dasturlarida sovet mafkurasi bilan uyg'unlashtirilgan matnlar ko'paydi. Bu o'zgarishlar o'zbek tilining madaniy va ilmiy salohiyatiga cheklovlar o'rnatish bilan birga, ta'lim jarayonida rus tilining ustuvorligini kuchaytirdi. Ayniqsa, shahar maktablarida rus tilining majburiy o'qitilishi keskin kuchaydi. Maktablarda o'zbek tili saqlanib qolgani holda oliy o'quv yurtlarida ta'lim ko'proq rus tilida olib borila boshlandi. O'zbek tili "ona tili" maqomida mavjud bo'lsa-da, uning mavqeyi pastladi va ko'plab sohalarida rus tilining ustuvorligi kuchaydi. Sovet hokimiyati tomonidan olib borilgan til siyosati o'zbek tilini rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa-da, uning mavqeyiga, qo'llanishiga doimiy cheklovlar o'rnatildi. Davlat idoralari va tashkilotlar faoliyatida turli tillardan foydalanish nazarda tutilgan bo'lsa-da, amalda rus tilining roli sezilarli darajada ustun bo'lgan.

1940-yilda O'zbekiston SSR Oliy Soveti tomonidan qabul qilingan qaror bilan o'zbek yozuvi lotin yozuvidan kirill yozuviga o'tkazildi. Natijada, 1941-1942-yillarda kirill yozuvida yangi o'zbek tili alifbe darsliklari va grammatik qo'llanmalar tayyorlandi, bu esa ta'lim jarayonini yangi sharoitlarga moslashishga majbur qildi.

Afsuski, Ulug' Vatan urushi boshlanishi bilan milliy maktablarda rus tilini o'rganish kuchaydi. o'sha davr siyosatidagi muhim narsa yozuvning o'zgartirilgani emas, balki rus tilining davlat, jamiyat va aholi turmushining barcha jabhalariga faol tatbiq etilgani edi. Bunda VKP(b) MK va Xalq komissarlari sovetining 1938-yil 13-martdagi "Rus tilini milliy respublika va viloyatlar maktablarida majburiy o'qitish haqida"gi qarori ayanchli rol o'ynadi [3]. Oradan bir oy o'tar-o'tmas, shunday qarorlar ittifoqdosh respublikalarda ham qabul qilindi. Xususan, 1941-yil kuzidan boshlab O'zbekiston SSR Maorif xalq komissarligi buyrug'i bilan yangi o'quv rejalari bo'yicha soatlar ko'paytirilgan holda rus tilini majburiy o'rganish boshlandi. N.Mustafoyevaning tadqiqotida qayd etilishicha, 1935 - 1936-o'quv yillarida rus tili uchun 3-sinfdan 10-sinfgacha jami 528 soat ajratilgan bo'lsa, 1942-1943-yillardan 2-sinfdan boshlab barcha sinflarda jami 1402 soatni tashkil etgan [4]. Boshqa ilmiy manbalarda esa 1938-yildan so'ng o'zbek maktablarida rus tili 3296 soat, o'zbek tili esa atigi 560 soat hajmidagina o'qitilgan [3]. Biroq ko'plab qishloq boshlang'ich maktablarida rus tili umuman o'qitilmaganiga guvoh bo'lamiz, buning sabab sifatida esa rus tilini biladigan o'qituvchilarning yetarli emasligi edi.

1946-yilda O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti va O'zbekiston Kompartiyasi (bolsheviklar) Markaziy Komiteti "O'zbek maktablarida rus tilini o'qitishni takomillashtirish to'g'risida"¹gi 323-sonli qarorini qabul qildi. Uni amalga oshirish uchun 1946 - 1947-o'quv yilidan boshlab pedagogika institutlarining rus tili va adabiyoti fakultetlarida o'zbek maktablari uchun o'qituvchilar tayyorlana boshladi.

¹ Ўзбекистон Республикаси миллий архиви. Р-94. Д. 5092: Л. 35.

1950-yil 3-fevralda Kommunistik partiya MK byurosi “O‘zbek maktablarida rus tilini o‘qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorini qabul qildi. Undan keyin O‘zbekiston SSR Maorif vazirligining 1950-yil 21-fevraldagi “O‘zbek maktablarida rus tili va adabiyotini o‘rganishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi buyrug‘i qabul qilindi. Oxirgi hujjatga ko‘ra, boshlang‘ich sinflarda rus tilini o‘rganishga ajratilgan o‘quv rejasidagi soatlar 1950-yil 1-sentabrdan boshlab haftasiga 17 soatga yeta boshladi. 1950-1951 o‘quv yilidan boshlab o‘zbek maktablarida rus tilini o‘rganishga 1716 soat yoki umumiy o‘quv vaqtining 17 foizi ajratildi. Bu vaqtga kelib rus tili milliy maktablarda asosiy fanga aylandi. Rus tili uchun soatlar miqdori milliy tilga ajratilgan soatlardan ko‘p edi. Tadqiqotlarda 1962 – 1963-o‘quv yilidan boshlab shaharlardagi o‘zbek tilli umumta‘lim maktablarining (9, 10, 11-sinflar) yuqori sinflari o‘quv dasturida ona tili va adabiyotiga 315 soat, rus tili va adabiyotiga 420 soat ajratilgani qayd qilingan [2]. Hattoki oliy ta‘limda talabalarning rus tilini yomon o‘zlashtirishi siyosiy jihatdan qoralanib, aybdorlarni ishdan bo‘shatish va partiyaviy jazolash masalasi ham ko‘tarilgan.

Xullas, Sovet davlati tomonidan mamlakat miqyosida rus tili ta‘limini keng joriy etish siyosatining bosh maqsadi – rus tilini ittifoq hududidagi barcha respublikalar uchun millatlararo muloqot tili, ya‘ni kommunikativ birlik vositasi sifatida shakllantirish edi. Bu siyosat orqali markaz nafaqat turli millatlar o‘rtasida yagona til asosida aloqa va boshqaruvni osonlashtirishni, balki rus tilini “ikkinchi ona tili” maqomiga ko‘tarishni ham ko‘zlagan. Bunday yondashuv natijasida rus tili davlat hayoti, ta‘lim, fan, texnika va madaniyat sohalarida ustuvor mavqega ega bo‘lib bordi. Shu tariqa, til siyosati vositasida Sovet ittifoqida madaniy va ideologik integratsiyani kuchaytirish, milliy tillarning ijtimoiy mavqeini esa ma‘lum darajada cheklashga erishilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Асатова Г.Р. Языковая политика в Узбекистане в XX веке: суть, последствия и уроки: Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 2004. – С. 90.
2. Кадыров И. Очерки развития общеобразовательной школы Советского Узбекистана. – Ташкент, 1974. – С. 22.
3. Mirzayev R. Davlat tili maqomi (tarixiy-huquqiy tahlil) // [Davlat tili maqomi \(tarixiy-huquqiy tahlil\) – Shosh.uz | Nafaqat Toshkent haqida...](#)
4. Мустафаева Н. Русский язык в школах Советского Узбекистана (30-80-е гг. XX века) // Историческая этнология, 2021. Т. 6. - № 2. 194-207.
5. Неъматов Ш. Туркистонда дарсликлар яратишнинг тарихий йўли ва уларнинг дидактик асослари: Филол. фан номзоди ... дисс. – Тошкент, 2009. – Б. 126.
6. Рашидов О. Совет ҳокимиятининг маҳаллийлаштириш сиёсати ва уни Ўзбекистонда амалга оширилиши // Ўзбекистон тарихи ж., 2019, № 1. – Б. 65.
7. Tog‘ayev T. Sho‘rolar hokimiyatining dastlabki davrlarida O‘zbekistonda til siyosati / “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 29.
8. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, 58-fond, 5-ro‘yxat, 174-ish, 6-varaq.
9. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi, P-837 fond, 5-ro‘yxat, 519-ish, 209-varaq.